

**MATERIK VA OKEANLAR TABIIY GEOGRAFIYASI KURSINING
AMALIY MASHG'ULOTLARIDA PISA TESTLARIDAN FOYDALANISH**

Abdurahmonova Hilola Lutfillaxanovna¹

+998934437758

Po'latov Umar Bahodirovich²

+998905726969

Arabboyev Asliddin Rafiqjon o'g'li³

+998901403566

¹⁻²⁻³Andijon davlat universiteti,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7541064>

Annotatsiya

7-sinf geografiya kursini o'qitish metodlari asos qilib olingan o'quvchilarning bilim olishning asosiy metodlari ichida PISA testlari alohida o'rin tutadi. Materiklar va Okeanlar tabiiy geografiyasi darslarida PISA testlar o'quvchining ongiga tez va tushunarli yetib boradigan, ularni mavzu bo'yicha o'rgangan bilimlarini amaliyotda qo'llash qobiliyatini baholovchi dastur hisoblanadi. Ushbu maqolamizda 7-sinf Materiklar va Okeanlar tabiiy geografiyasi kursining amaliy mashg'ulotlarida pisa testlaridan foydalanish haqida so'z boradi.

KALIT SO'ZLAR: 8-sinf geografiyasi, PIRLS, PISA, OECD, IEA, READ

Bugungi kunda ta'lim tizimini isloh qilish bo'yicha bir qator qaror va farmonlar imzolanib, hayotga tatbiq etilmoqda.

Bunga yaqqol misol sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2018-yil 5-sentabr kuni - "O'qituvchi maqomi to'g'risida"gi qonun loyihasini ishlab chiqish bo'yicha qaror imzolaganligini keltirish joizdir. Barchamizga ma'lumki, har bir o'qituvchi oldidagi muhim vazifa bu yosh avlodga sifatli ta'lim berishdir. Yuqoridagilarga monand ravishda 2023-yil yurtboshimiz tomonidan "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili" deb e'lon qilinishi ham ta'limga bo'lgan e'tiborning na'munasi hisoblanadi.

Turli yo'nalishlar bo'yicha reytinglarni aniqlash va e'lon qilishda ICILS, ICCS, TEDS, TIMMSS, PIRLS, PISA, TALIS kabi xalqaro baholash dasturlarining ahamiyati katta. Ulardan eng nufuzlisi PISA baholash dasturi hisoblanadi. Prezidentimizning 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmonida mamlakatimizning 2030-yilga borib PISA xalqaro baholash dasturi reytingi bo'yicha jahondagi 30 ta ilg'or mamlakat qatoriga kirishi ustuvor vazifa etib belgilangan. Bu ham mazkur tadqiqotda muvaffaqiyatli ishtirok etishga yuqori darajada e'tibor qaratilayotganidan dalolat.

Bugungi kungacha mamlakatimizning ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etmagani mavjud holatni xalqaro darajada baholash,

boshqa davlatlar bilan taqqoslash va ularni tahlil qilish imkoniyatini cheklab kelayotgan edi. 2018-yili Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzurida Xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi tashkil qilindi. Markaz tomonidan o'tgan davrda Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) hamda Ta'limdagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi (IEA) bilan kelishuvga erishilib, yurtimiz maktablarining ilk marotaba PISA, TALIS, PIRLS va TIMSS xalqaro dasturlarida ishtirok etishiga zamin tayyorlandi.

PISA (inglizcha - Programme for International Student Assessment) – turli davlatlarda 15 yoshli o'quvchilarning savodxonligini (o'qish, matematika, tabiiy fanlar) hamda bilimlarini amaliyotda qo'llash qobiliyatini baholovchi dastur hisoblanadi. Bu dastur har 3 yilda bir marotaba o'tkazilib kelinmoqda. Bu turdagi test dastlab 1997-yilda ishlab chiqilgan bo'lib, 2000-yilda birinchi marta tajriba sifatida qo'llanilgan. Bu dastur bo'yicha har uch yilda o'quvchilarning bilimni baholash maqsadida sinovlar o'tkazilib kelinadi. Hozirgi kungacha jami 7 marta (2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 va 2018 yillar) PISA dasturi bo'yicha testlar o'tkazilgan.

15-16 yoshli o'quvchilarning matematik, tabiiy-ilmiy, o'qish savodxonligi va kreativ fikrlash qobiliyatini baholashga qaratilgan. Ushbu tadqiqot 2022-yil aprel-may oylarida xalqaro tashkilot tomonidan tanlab olingan mamlakatimizning turli hududidagi 202 ta maktabda kompyuter yordamida o'tkazildi.

Jahon banki tahlillariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'tkazilgan baholash natijalari 474 ballni tashkil etgan va 0,61 indeks ko'rsatkichi bilan 174 ta davlat orasida 57-o'rindadir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Maktablarda o'qitilayotgan yangi 7-sinf geografiya darsligi mualliflari M.T.Mirakmalov, Sh.M.Sharipov, M.M.Avezov, M.T.Hojiyevalardir.

Ushbu darslikning taqrizchilari V.A.Rafiqov O'zbekiston Fanlar akademiyasi Seysmalogiya institutining geografiya fanlari doktori (DSc), N.R.Alimqulov – Nizomiy nomidagi Toshkent davlat Pedagogika universiteti geografiya kafedrasi dotsenti, geografiya fanlari nomzodi; R.A.Ibragimova – Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zMU tabiiy geografiya kafedrasi dotsenti, geografiya fanlari nomzodi; Sh.Usmanov – Farg'ona viloyati, Farg'ona shahri 2-IDUM geografiya fani o'qituvchisi; D.K.Oxunjonova – Toshkent shahri Olmazor tumani 278-maktabning geografiya fani o'qituvchisi hisoblanadi.

Maktabda o'qitiladigan 7-sinf Materiklar va Okeanlar tabiiy geografiyasi kursiga qo'shimcha adabiyot sifatida P.Baratovning O'rta Osiyo tabiiy geografiyasi va P.Baratovning O'zbekistonning tabiiy geografiyasi misol bo'la oladi.

7-sinf Materiklar va Okeanlar tabiiy geografiyasi darsligi So'zboshi, 5 ta bobdan iborat. Mazkur darslikda amaliy mashg'ulotlar PISA testlar, jadvallar va diagrammalar ko'rinishida juda yaxshi interfaol metodlarga boy tarzida berilgan bo'lib, bu o'quvchilarda mantiqiy fikrlashga undaydi, unda tashabbuskorlik va intiluvchanlik kabi sifatlar rivojlanadi.

PISA testlari xuddi shu o'zgarishlarni geografiya ta'lim tizimida aks ettirish, maktab o'quvchilarining haqiqiy hayotda kerak bo'ladigan hodisalarni tahlil qilish, ulardan xulosa chiqarish va muloqotga kirishish ko'nikmalarini qay darajada egallayotganini, ta'lim tizimining bu o'zgarishlarga qanchalik moslashayotganini aniqlash maqsadida o'tkaziladi.

Pisa testlari 5 ta yo'nalish bo'yicha o'tkaziladi: Ular

1.O'qish,

2.Matematik-savodxonlik,

3.Tabiiy-ilmiy fanlar bilan hamkorlikda muammolarni hal qilish

4.Moliyaviy savodxonlik yo'nalishlari.

Hozirgi kunga kelib, uch yo'nalish: o'qish, matematik savodxonlik va tabiiy-ilmiy fanlar yo'nalishlari bo'yicha testlari ta'lim tizimida joriy qilingan.

Testlarda asosiy e'tibor o'quvchilarning mazkur yo'nalishlar bo'yicha eng asosiy tushunchalarni bilishi, bazaviy bilim va ko'nikmalarni egallagani, ulardan hayotiy vaziyatlarda foydalana olishiga qaratiladi. Bu testlarda o'quvchilarning dars davomida aniq mavzular bo'yicha o'rgangan bilimlarini sinovdan o'tkazish nazarda tutilmagan bo'ladi.

2022-yilda O'zbekiston Xalqaro o'quvchilarni baholash dasturida (Program for International Student Assessment, PISA) ishtirok etdi. O'zbekistonni ushbu xalqaro dasturga tayyorgarlik ko'rishiga Rossiya ta'lim akademiyasining Ta'limni rivojlantirish strategiyalari instituti Ta'lim sifatini baholash markazi ko'maklashib kelmoqda. 24–25 avgust kunlari Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan Jahon bankining READ dasturi doirasida Xalq ta'limi vazirligi va Rossiya Ta'lim strategiyalarini rivojlantirish instituti bilan hamkorlikda «Xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etish — inson kapitalini rivojlantirish omili» mavzusida Rossiya ta'lim akademiyasi Ta'limni rivojlantirish strategiyalari instituti Rossiya ta'lim sifatini baholash markazi rahbari Galina Kovaleva ishtirokida xalqaro onlayn vebinar o'tkazilgandi.

Galina Kovaleva 1993 yildan buyon Ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi (IEA)da, 2013 yildan boshlab PISA xalqaro tadqiqotlari boshqaruv kengashida Rossiyaning vakili hisoblanadi. 1989 yildan 2018 yilgacha milliy koordinator sifatida Rossiyada umumiy ta'lim sifati bo'yicha — IAEP, TIMSS, CIVIC, PIRLS, PISA xalqaro qiyosiy tadqiqotlarni tashkil etish va o'tkazishda ishtirok etgan. 1994 yildan hozirgi paytgacha TIMSS xalqaro tadqiqot dasturi doirasida tabiiy fanlar bo'yicha ta'lim yutuqlarini baholash vositalarini ishlab chiqadigan xalqaro ekspertlar guruhi ishida qatnashmoqda. Amalga oshirilgan ishlar rus va xorijiy nashrlarda (200 dan ortiq ishlari) e'lon qilingan.

NATIJALAR

7-sinf Materiklar va Okeanlar tabiiy geografiyasi darsligidagi amaliy mashg'ulotlarda Pisa sinovlari to'rt xil sinov usulidan foydalaniladi:

Birinchisi bu – bir javobli testlardir.

Quyidagi rasmda tasvirlangan D nuqta qaysi yarimsharda tasvirlanganini aniqlang.

A) Shimoliy B) Janubiy C) G'arbiy D) Janubiy

Quyidagilardan Tinch okeanini belgilang.

Ikkinchisi bu - bir nechta javobli testlardir. Misol uchun, quyidagi rasmda berilgan 9 va 7 raqamlarini qayerga to'g'ri kelishini aniqlang.

A) O'rta dengiz va Nil daryosi

C) Adan qo'ltig'i va Qora dengiz

B) Kaspiy dengiz va Balxash ko'li

D) Orol dengizi va Qizil dengiz

Uchinchi bu - qisqa yoki batafsil javob yoziladigan savollar.

1. Quyidagi xaritada qaysi tabiiy geografik obyektlar ko'rsatilganligini daftaringizga jadval shaklida yozing. Ulardan ixtiyoriy bittasining geografik o'rnini tavsiflang.

Nº	Geografik obyekt turi	Geografik obyekt nomi
1	daryo	Nil
2	orol	?
3	ko'l	?
4	qo'litiq	?
5	dengiz	?
6	cho'l	

To'rtinchisi bu - biror muammoning yechimi bo'yicha o'quvchi fikri (odatda bunday savollarda tekshiruvchida umumiy javoblar bo'ladi, o'quvchi javobi test tuzuvchi javobiga aynan mos kelishi talab qilinmaydi, o'quvchi ijodkorligi qo'llab quvvatlanadi).

Bundan tashqari testlar bilan bir vaqtda o'quvchilardan anketalar ham olish nazarda tutilgan. Ushbu dasturning asosiy yo'nalishlar quyidagilardan iboratdir.

1.O'qish savodxonligi bu - insonning matn shaklida berilgan ma'lumotlarni tushina olish va ularga reaksiya bera olish ko'nikmasi, jamiyat hayotida faol qatnashish jarayonida o'qigan ma'lumotlaridan o'z maqsadlari yo'lida foydalana olish, bilim va imkoniyatlarini oshira olish layoqati hisoblanadi. Bu yerda, o'qish savodxonligi tushunchasi keng ma'no kasb etadi. Bu yo'nalish maqsadi o'quvchining berilgan geografiya faniga daxldor bo'lgan parcha, biografiya, xat, hujjat, gazeta va jurnallardan olingan maqolalar, turli qo'llanmalar, geografik kartalar kabi rang-barang tematik testlarda, tarkibida matnni ochib berishga

mo'ljallangan diagrammalar, rasmlar, kartalar, grafik va jadvallar berilgan matnni tushinishi, mazmuni haqida fikr yurita olish, matn mazmuniga baho berish va o'qiganlari haqida o'z fikrini bera olishi kabi kompetensiyalarini aniqlash hisoblanadi.

2. Matematik savodxonlik - insonning o'zi yashayotgan hududining geografik kenglik va uzoqligini, o'zi yashayotgan olamdagi o'rnini bilishi, matematik jarayonlarni to'g'ri va to'liq asoslay olishini tekshiradi. Shaxsning geografiyadan yaratuvchan, qiziquvchan va fikrlovchi insonning hozirgi va kelajakdagi matematik bilimlarga bo'lgan ehtiyojini qondira oladigan darajada foydalana olishini ta'minlash bu bo'limning asosiy maqsadidir. Asosiy e'tibor matematik bilimlardan turli xil hayotiy vaziyatlarda fikrlash va intuiativ qaror qabul qilish talab qilinadigan turli uslublaridan qo'llagan holda foydalana olishni nazarda tutiladi. Lekin bu turdagi savollarga javob berishda maktab dasturida beriladigan bilim va ko'nikmalar zarur bo'lishi mumkin.

Bu yo'nalish sinovlarida odatda hayotning turli sohalarida (tibbiyot, turar joy, sport va hak.) duch kelinishi mumkin bo'lgan matematikaga oid vaziyatlar taklif qilinadi.

Tabiiy-ilmiy fanlar savodxonligi hayotiy hodisalarda ilmiy usulda hal qilinishi mumkin bo'lgan muammolarni aniqlash, kuzatuv va tajribalar asosida xulosalar chiqarish kompetensiyasi hisoblanadi. Bu xulosalar atrofimizdagi olamni tushinish va inson faoliyati natijasida unda sodir bo'layotgan o'zgarishlarni anglab yetish, shunga ko'ra kerakli qarorlar qabul qila olish ko'nikmasini rivojlantirish bu bo'limning asosiy maqsadidir.

Bu savodxonlik asosi geografiya fanlari o'qitilish jarayonida berilishi ko'zda tutilgan.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytish o'rinliki, 8-sinf O'zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy geografiya kursining amaliy mashg'ulotlarida pisa testlaridan foydalanish texnologiyasi xalqaro baholash tizimi ya'ni PISA dasturidan keng foydalanish hozirgi kunning eng dolzarb masalasi sanaladi. Agar biz darsni xuddi shunday holda tashkil qilsak, o'quvchilarni Vatanparvar, yurtga sadoqatli, mantiqan izlanuvchan, aqlan salohiyatli, tafakkurli va keng fikrlaydigan komil inson qilib tarbiyalagan bo'lamiz. Bu esa sifatli ta'lim olishning garovidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.M.T.Mirakmalov, Sh.M.Sharipov, M.M.Avezov, M.T.Hojiyeva 7-sinf geografiya darsligi -2022.

2. Payoz Musayev va Jahongir Musayev 8-sinf O'zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi darslik. "Sharq nashriyot aksiyadorlik kompaniyasi" bosh tahririyati. Toshkent-2019

2. Isayev A. A., Mahmudov M. M. MATERIKLAR VA OKEANLAR TABIIY GEOGRAFIYASI KURSINI O'QITISHDA O 'QUVCHILARDA SHAKLLANADIGAN GEOGRAFIK TUSHUNCHALAR.

3. Isayev A. A., Inomjonova D. The Influence of Transport Factor on the Development of Urban Agriculture in the Fergana Valley //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – T. 2. – №. 5. – C. 249-254.

4. M.S.Saidova, G.R.Bozorova <https://cyberleninka.ru/article/n/umumta-lim-maktablarida-geografiya-fanidan-darslarni-tashkil-etishdagi-ba-zi-muammolar-va-ta-lim-jarayonida-axborot/viewer> - 269-273 b.

5. Vahobov H, Mirzamahmudov O.T – Geografiya o'qitish metodikasi (uslubiy qo'llanma) – 6 b.

6. Vahobov H, Mirzamahmudov O.T – Geografiya o'qitish metodikasi (uslubiy qo'llanma) – 24 b.

7. M.N.Xabibullayeva, A.R.Arabboyev, Sh.M.Abdug'ofurov <http://www.wsrjournal.com/index.php/new/article/view/140/34> - 176-182 b.

8. O'zbekiston ilk bor 2022-yilda xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etadi. <https://yuz.uz> sayti.